

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘LPONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодан Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NIKOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII АСРЛАРДА ТУРКИЙ СЎЗЛАР ИНГЛИЗЛАР НИГОҲИДА.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойберганова Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваымуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Воситов Валижон Абдувахобович
филология фанлари номзоди, доцент
Андижон давлат чет тиллари институти
E-mail: 4496109@mail.ru

XVI-XVIII АСРЛАРДА ТУРКИЙ СЎЗЛАР ИНГЛИЗЛАР НИГОҲИДА

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393814>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Англия ва Туркия давлатлари ўртасидаги алоқалар натижасида инглиз тилига ўзлашган туркизмлар ва уларнинг инглиз ёзувчилари асарларида қўлланилиши, лексик-грамматик хусусиятлари таҳлил қилинади. XVI асрдан бошлаб инглиз ёзувчилари У.Шекспирнинг “The Merchant of Venice”, Х.Марлонинг “Tamburlane the Great”, Дж.Драйденнинг “The Assignation”, Дж.Шерлининг “Honoriam and Mammon” асарларида, сайёҳлар У.Биддулф, Дж.Сандис кабиларнинг ҳисобот, кундаликларида асосан турк воқелигини, турк ҳаётининг урф одатларини таърифлаш билан боғлиқ туркий сўзлар қўлланган.

Калит сўзлар: туркий сўзлар, ўзлашма сўз, Буюк Темурланг, У.Шекспир, Х.Марло, Дж.Драйден, Дж.Шерли, У.Биддулф, Дж.Сандис, лексик элемент. савдо-сотик, урф-одат.

Воситов Валижон Абдувахобович

кандидат филологических наук, доцент
Андижанский государственный институт иностранных языков
E-mail: 4496109@mail.ru

ТЮРСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В XVI-XVII ВЕКАХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АНГЛИЙСКОЙ НАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются тюркизмы, принятые в английский язык в результате отношений между Англией и Турцией, их употребление в произведениях английских писателей и их лексико-грамматические особенности. Начиная с 16 века английские писатели в «Венецианском купце», У.Шекспира, «Тамерлане Великом» Г.Марлоу, «Поручении» Д. Драйдена, «Гонории и Маммоне» Д. Шерли, в отчетах и дневниках туристов, таких как У. Биддульф и Дж.Сандис, в основном использовали турецкие слова, связанные с описанием турецкой действительности и обычаев турецкой жизни.

Ключевые слова: тюркские слова, заимствованное слово, Тамерлан Великий, В.Шекспир, Г.Марло, Дж.Драйден, Дж.Шерли, У.Биддулф, Дж.Сандис, лексический элемент. торговля, обычай.

Vositov Valijon Abduvahobovich
 PhD in Filology, Associate Professor
 Andizhan State Institute of Foreign Languages
 E-mail: 4496109@mail.ru

TURKIC BORROWINGS IN THE XVI-XVII CENTURIES IN THE VIEWPOINT OF ENGLISH PEOPLE

ANNOTATION

The article analyzes the Turkisms adopted into the English language as a result of relations between England and Turkey, their use in the works of English writers and their lexical and grammatical features. Since the 16th century, English writers such as W. Shakespeare (The Merchant of Venice), G. Marlow (The Great Tamburlane), D. Dryden (The Assignation), D. Shirley (Honoriam and Mammon) and tourists like W. Biddulph, D. Sandis in their reports and diaries mainly used Turkish words related to the description of Turkish reality and the customs of Turkish life.

Key words: Turkic words, borrowed word, Tamburlan the Great, W. Shakespeare, G. Marlow, lexical element, J. Dryden, J. Shirley, W. Biddulph, J. Sandis, lexical element. trade, custom.

Англия ва Туркия ўртасидаги алоқалар XVI асрнинг ўртасидан бошланди. Бунинг натижасида инглиз элчилари, савдогарлари Англияга хатлар ёзишар, кундаликларга қайдлар битишар эди. Улар ёзишмаларда туркча сўзлар ва уларнинг изоҳлари кўрсатиб ўтишарди. Ҳатто инглиз ёзувчилари ҳам бу ҳолатга ташқаридан қараб тура олмади. Масалан, ўша даврнинг таниқли драматурги В.Шекспирнинг ўтмишдоши Х.Марло Темур ҳақидаги сюжетдан фойдаланиб, 1586 йили “Буюк Темурланг” (Tamburlane the Great) драмасини ёзади. [9]

Бу драмада Х.Марло илгари ўзлаштириб олинган “Turk” сўзига *-ess* суффиксини қўшиш орқали ҳосил қилинган “Turkess” сўзини биринчи марта қўллайди (мана шу пьесада Х.Марло томонидан ишлатилган инглизча “Empress” сўзи билан қиёсланг):

For Tamburlane takes leave with all the world

The first - bethothed love, Arabia,

Shall we with honour, as beseems, entomb

With this great Turk, and his fair Empress. (Ch. Marlowe. Tamb. G. – P. 66).

Кейинчалик эса биз “Turkess” сўзини “Empress” маъносида қўлланилганини учратамиз:

“Desdainful Turkess and unreverend boss

Call’ st thou me concubine, that I am bethothed

Unto the great and mighty Tamburlane?” (Ch. Marlowe. T.G., act III, scene III. Part 1. – P.

68).

Х.Марлонинг шарофати билан туркий тиллардан ўзлашган бошқа муаллифлар томонидан инглиз тилига киритилган бир қатор сўзлар инглиз тилида мустаҳкам ўрнашиб олди. Буларга *cham, Tartar, Soldan, bassa, Turk, janissary, sarell (seraglio), Turkey carpets* ва бошқаларни киритиш мумкин. Қуйидаги мисолларда ушбу сўзларни матнларда қўлланилганлигини гувоҳи бўламиз:

Cham:

“And since we have arrived in Scythia

Besides rich presents from the puissant Cham,

We have his highness letters to comimand

Aid and assistance if we stand in need”. (Ch. Marlowe. T.G. – P. 9).

Soldan

But since I love to live at liberty,

As easily may you get the Soldan’s crown

As any prizes out of my precinct. (Ch. Marlowe. T.G. – P. 9-10).

Basso

Hie, thee, my basso, fast to Persia

*Tell him thy Lord, the Turkish Emperor,
Dread Lord of Africa, Europe and Asia,
Great King and conqueror of Græcea;* (Ch. Marlowe. T. G., Act III, scene I. – P. 29).
Janissary

*My Lord, the great commander of the world,
Besides fifteen contributory Janissaries,
Mounted on lusty Mauritanian steeds.* (Ch. Marlowe. T. G., act III, scene III. – P. 34).

Юқоридаги сўзлардан ташқари Х.Марлонинг мазкур асарида “Turkish” ва “Tartarian” кабилар сўз бирикмалари таркибида аниқловчи сифатида ҳам қўлланилган:

Turkish blood (p. 80), Turkish hearts (p. 82), Turkish expedition (p. 79), Turkish arms (p. 79), Turkish empire (p. 75), Tartarian hills (p. 18) Tartarian route (p. 6) каби вазият, урф-одатларни англатувчи бирикмалар ҳам учрайди.

Х.Марлонинг 1592 йилда ёзган бошқа “The Jow of the Malta” пьесасида асосий иштирок этувчи шахслар Селим, Буюк Сеньорнинг ўғли, подшоҳлар ва рицарлар саналади. [8] Худди олдинги пьесада бўлгани каби Х.Марло юқорида эслатилган деярли барча сўзларни қўллайди. Бироқ, баъзи бир сўзларни у янги маънода ишлатади. Мисол учун, у бу пьесада “Ottoman” сўзини “турк” сифатида қўллайди:

*“From Barabas, Malta’s governor, I bring
A message unto mighty Caly math;
Hearing his sovereign was bound for sea;
To sail to Turkey, to great Ottoman”.* (Ch. Marlowe, 262).

Ва шу ернинг ўзидаёқ Х.Марло “Ottoman” сўзини “Туркия” (Turkey) давлати маъносида ишлатади:

*“For he that did by treason work our fallt
By treason hath delivered thee to us
Know, therefore, till thy father hath made good
The ruins done to Malta and to us,
Thou canst not part, for Malta Shall he freed,
Or Selim ne’er return to Ottoman”* (Ch. Marlowe, 266).

Буюк инглиз драматурги Уильям Шекспирнинг ижоди ҳам айрим туркизмларнинг инглиз адабий тилига кириб келишига ва мустаҳкам ўрнашиб олишига қўмаклашди. Изланишимиз давомида У.Шекспирнинг асарларида келиб чиқиши турк тилидан бўлган куйидаги сўзларни топдик: *ottomite, Turkish, fleet, toturn Turk* (мусулмон бўлмақ), *caviare, sultan* ва бошқалар.

У.Шекспир томонидан “ottomite” сўзи биринчи марта “усмонли турк” маъносида қўлланилган:

*“The ottomites reverend and gracioris,
Steering with due course towards the isle of Rhodes,
Have the injoynted them will an after fleet.”* (W.Shak. Hamlet. – P. 15)

Бошқа муаллифлар томонидан кам қўлланиладиган айрим туркизмлар У.Шекспир томонидан кўп маротаба қўлланилганлиги туфайли инглиз тилининг луғат таркибига мустаҳкам кириб борди. Бундай сўзлардан бири “caviare” ҳисобланади:

“I heard thee speak me a speech once, but it was never acted, or if it is, was not above once for the Play I remember pleas’d not the Million, ’t was Caviary to the general; but it was, As I received it, and others, whose judgement in such matters cryed in the top of mine, an excellent Play, well digested in the Scenes, set down with as much modesty, as cunning.” (W.Shak. Hamlet. – P. 46)

У.Шекспирнинг “The Merchant of Venice” пьесасида ҳам кейинчалик тилда кенг тарқалишни қўлга киритган *ottomite, to turn Turk, Turkish, Turk, Sultan* каби бир қатор туркизмларни учратамиз:

Sultan

*“Even for that I thank you,
Therefore, I pray you lead me to the caskets,*

*To try my fortune By this Scimitar
That shew the Sophy and a Persian prince
That won three fields of Sultan Solyman,
I would outstare the sternest eyes that look
Outbrave the heart most daring on the earth
Pluck the young sucking cubs from the she-bear.*

**Yea, mock the lion when he roars for preg
To win the Lady. (W.Shak. – P. 25)**

Айнан У.Шекспир сабабли ўзбек тилидаги “муслмон бўлмоқ” маъносидаги “**to turn turk**” ибораси инглиз адабий тилида қўлланиладиган бўлиб қолди:

*Why let the stricken Deer go weep,
The Hart uncalled play:
For some much watch, which some must sleep;
So runs the world away,
Would not this, Sir, and a forest of feathers, if the rest
Of my fortunes turn Turk with me,
With two Provincial
Roses on my **raz'd** shoes, get me a
Fellowship in a cry of Players, Sir? (W.Shak. Hamlet. – P. 65)*

Ўша вақтнинг барча турк лексик элементлари ҳам ҳозирги инглиз тилида кенг қўлланилишга эга эмас. Уларнинг айримлари мулоқотда бутунлай истеъмолдан чиқиб кетган. XVI асрда инглиз тилига жуда кўп туркизмлар кириб кейинчалик кенг қўлланиладиган бўлиб қолди. Улар инглиз тилининг луғат таркибига мустаҳкам кириб олди ва ҳатто ҳозир уларнинг айримлари бошқа тилга оид сўз сифатида айтилмайди. Буларга қаторига *serpet, tulip, chiaus, ganch, horde, caviare, coffee, caravan, turkey cock, Turkey carpet* ва бошқа сўзларни киритиш мумкин.

XVII асрда, худди XVI асрдаги каби турк лексик элементлари инглиз тилига бадий адабиёт орқали ҳам кириб келди. XVI асрда буюк инглиз ёзувчиси Дж.Драйденнинг ижоди туркизмлар кириб келишининг яна бир йўли бўлиб хизмат қилди. Дж.Драйденнинг асарларида биринчи бор **mammauchi** (1672 й.) ва **bergamot** (1697 й.) сўзлари қўлланилди:

*“Sure there’s some spell our Poet never knew,
In bullibabilah da and Ghu, chu, chu.
But Marabarab sahem most did touch you,
That is: Oh how we love the Mamamouchie
Grimace and habit sent you pleas’d away
You damn’d the Poet, and ory’d up the play. (J. Dryden. The Assigination.– P. 29)*

Инглиз тили лексикасига олдинроқ ўзлашган бир қатор турк тилидан келиб чиққан сўзлар Дж.Драйден томонидан янги маънода қўлланилди. Мисол учун, инглиз тилига XVI асрда “турк султонининг саройи” маъносида кириб келган “seraglio” сўзи Драйден томонидан кўчма “ҳарам” маъносида ишлатилган:

“This Key will admit me into the seraglio of the Godly. The Monmastry has begun the War in Galling out, upon the World and therefore ’tis but just that the World should make Reprizals of the Monastery”. (J. Dryden. The Assigination. – P. 29)

Дж.Драйден туфайли айрим туркизмлар инглиз адабий тилида кенг тарқала бошлади: *Turkey-cock, sultan, pasha, turban, horde* ва бошқалар, масалан:

“Ben. What means all this surveying, Madam? You brifle up to me, and which about me like a Turkey-cock that is making Love Faith, how do you like my Person, ha?” (J. Dryden. Love in a Nunnery. – P. 19)

XVII асрда машҳур инглиз драматурги Джеймс Шерли “Honoria and Mammon” драмасида “**Turk**” сўзини кўчма маънода, яъни туркларга хос бўлган хусусиятларга эга киши маъносида қўллайди, масалан:

“The poorest copyholder of my tenants,

Be allowed a concubine.

1 coun. Whew! then we shall be Turks

Mast. Turks! the Turk's s a civil gentleman".

(J.Sherley, Honoria and Mammon, act II, scene III. – P. 28)

Шуни ҳам алоҳида айтиш керак-ки, инглиз тилига туркий сўзларни ўзлашишида ўша даврларда инглиз ёзувчиларидан ташқари инглиз элчилари, сайёҳлари, савдогарлари ҳам сабабчи бўлган. XVII асрнинг 40-йиллари бошига келиб Усманийлар империясининг аҳволи заифлашди, иқтисодий томони ёмонлашди. Усманийлар империясининг заифлашиши Ғарбий Европанинг энг йирик давлатларига Яқин Шарқда ўз позицияларини кучайтиришга имкон берди. XVI асрнинг охиридаёқ Англия ўз молларини Усманийлар империясига олиб чиқишни бошлади. Улар ўртасидаги савдо-сотик алоқалари XVII асрда янада кўпроқ кучайди. Англия Туркияга қурол ишлаб чиқариш ва флот эҳтиёжлари учун арзон мовутларни ва металлларни сотар эди. Инглиз савдогарлари Смирна шаҳрининг (Усмон империясининг энг йирик ташқи савдо портининг) савдо-сотигида етакчи ўринни эгаллади. Англия эса илгари бу шаҳардаги савдо-сотикда устунлик қилган Венецияни ортда қолдирди. Бу ҳолат ҳақида Туркиядаги Венеция элчиси ўз ҳукуматига қуйидагича маълумот берди: “Англия ҳозир Усманийлар империяси билан савдо-сотикни олиб бораётган барча миллатлардан энг йириги ва энг кўп сонлиси ҳисобланади”. [7]

Айнан мана шу даврда Алеппо, Смирна, Адрианапол ва Константинополда инглиз савдогарлари бутун савдо-сотикни ўз қўлларига олдилар. Смирнада 60-йилларнинг охирига келиб инглиз савдогарларининг эллиқдан ортик оилалари истиқомат қилар эди. Адрианаполда асосан инглиз савдогарлари ҳукмронлик қилган, бу ерда XVII асрнинг бошида 200 га яқин инглиз оилалари истиқомат қила бошлади. XVI асрда бўлгани каби турк лексик элементлари инглиз тилига бу даврда ҳам ҳар хил ёзма ҳисоботлар, Туркияга келган инглизларнинг шаҳарни тасвирлашлари ва кундаликлари орқали кириб борди. Уларнинг семантикаси асосан турк воқелигини, турк ҳаётининг урф одатларини таърифлаш билан боғлиқдир. Булар *aga, baksheesh, ban, banat, beg, boza, bezesteen, bostangi, cadilesker, caique, charotch, chagrin, dey, fetva, hammam, imam, jackal, kaimakam, khedive, ramadan, tezkere* каби сўзлардир.

Бу даврда турк пул бирликларини билдирувчи *para, chicquins, oke, sultanie, asper* каби айрим туркча сўзлар ҳам инглиз ёзишмаларида учрай бошлади.

Sultanie, asper

“*He hath onely two sorts of coins, the sultanie and the asper.*” (P.P., D.Sandis. V. VIII, p. 163).

Checquin

“*...his revenue is one yeere with another at the least 6000 checquins.*” (P.P., Vol. X. – P. 439)

Para

“*A precious pearl, worthiest heir of a noble family, give till the last para the alms prescribed by law: they, will amass for thee a capital of salvation and blessings.*” (Turkish Literature. The Counsels of Nabi Efendi. N.Y., 1908. – P. 176).

Бу сўзларнинг инглиз тилида пайдо бўлиши мутлақо тушунарли. Улар Усманийлар империяси билан мавжуд бўлган ўша савдо-сотик алоқаларини натижасидир. XVII асрда турк лексик элементларининг маълум қисми инглиз тилига Туркия билан савдо-сотик қилувчи савдогарларнинг хатлари орқали ўтади. Унда ўша даврнинг Усманийлар империясидаги табақа ва синфларнинг таърифига катта эътибор қаратилади: *aga, subashi, mufti, cadilesker, shirbet-men, beg, kaimkam, effendi, coffee-man, tymariot, bostangi, emir, khoja* ва х.к.

Mufti

“*The dignitie of the Caliph amongst the Turkes dothnow remaine in the Mufties as successors to Ebbu beecher Omar and Ozman.*” (P.P., V. VIII. – P. 137)

Tymariot

“*It is governed by a Basse who commandeth over twelve sanzachs and thirtie thousand Tymariots.*” (P.P. J. Cartwright, V. VIII. – P. 485)

Ulema

“The two Bassoes and Ulemas were commanded by Solyman to follow him with fiftene thousand good souldiers in the rereward of the army”. (Purchas S. Cartwright, V.VIII. – P. 492).

Бу хатларда, шунингдек, туркча таомлар, ичимликлар, турли овқатларни номлари ҳам учрайди: *boza, bergamot, pilaff, sherbet, raki*.

Pillaw

“Their most ordinarie food is Pillaw, that is, Rice which hath beene sod with the fat of Mutton” (Purchas S. V.VII. – P. 145)

Sherbet

“Their usual drinke is pure water, yet have they sundry sherbets, some made og sugar and lemons, some of violets, and the like”. (Purchas S. V. VII. – P. 145)

Айрим саёҳатчилар фақат таомларнинг ўзларининг номларини кундаликларида ёзма санаб ўтибгина қолмай, балки, турли хоналарнинг (муассасаларнинг) номларини ҳам қайд этишган. Мисол учун, Уильям Биддулфнинг ҳисоботларида биринчи бор **coffee-house (1600 й.)**, **raki-house (1611 й.)** сўзлари пайдо бўлади:

“Their coffa houses are more common than Ale-houses in England”. (Purchas S. V. VII. – P. 226).

Raki-house

“All things sorting out well to our purpose, the Subashafell to drinking hard at a Racky-house”. (Purchas S. V.VII. – P. 157)

Сайёҳларнинг кундалик қайдларида матолар, кийим-кечаклар, гиламларнинг номлари ҳам учрайди: *paroosh, shagreen, turban, serpet, elatcha* ва бошқалар.

Қуйидаги мисолларда биринчи бор *turban, serpet, Turkey carpets* туркизмлари Джордж Сандиснинг саёҳати тасвирида қўлланилганлигига гувоҳ бўламиз:

Turban

“The Priest in a Pulpet before them, not otherwise distinguished in a habite but by the folding up of his Turbant (as the symbol of Mohamedanism)”. (Purchas S. V. VII. – P. 152)

Turkie carpets

“... the greatest part of the floor, and that a little advanced: being covered with Turkie carpets, where upon when they tread they doe put off their slipshooes” (Purchas S. V.VII. – P. 145)

Serpet

“So the troope returning in order as they came, after them are carried in serpets (a kind of baskets) their presents and lastly her “slaves, if any have beene given her”. (Purchas S. V. VII. – P. 148)

XVIII асрда Туркия ўзининг мавқеини йўқотади, унинг ташқи сиёсати олдинги мустақиллигини бой берди. XVIII асрнинг 30-40-йилларида Туркиянинг Европанинг йирик давлатларига иқтисодий ва сиёсий қарамлиги бошланди. 1787 йилда ўзининг шахсий манфаатларига хилоф равишда, Туркия инглиз дипломатиясининг таъсирига алданди ва Россия билан урушга киришди. Англия Туркияга ёрдам бера бошлади ва бир вақтнинг ўзида унинг ташқи сиёсатига таъсир кўрсатишни бошлади. Бутун XVIII аср давомида ажнабий савдогарларнинг фаолияти маҳаллий савдо-сотик ва саноатнинг зиёнига янада кўпроқ кенгайди. Англия, Франция ва Голландия Туркиядан ўз мамлакатларининг савдогарлари учун шундай имтиёзларни ва энгилликларни қўлга киритди-ки, булар ҳақида турк савдогарлари орзу ҳам қила олмасдилар. Бундан ташқари Туркия Фарб ва Шарқ ўртасидаги транзит савдо-сотикда муҳим роль ўйнади. Жаҳон савдо йўлларининг Атлантика океанига кўчирилиши муносабати билан Ҳиндистонга янги йўллар ўзлаштирилишидан кейин Усмонийлар империяси ўзининг олдинги аҳамиятини йўқотди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Новичев А.Д. История Турции. Эпоха феодализма. ЛГУ, 1963. – С. 275.
2. Опельбаум Е.В. Восточнославянские лексические элементы в немецком языке. – Киев: Наукова думка, 1971. – 367 с.

3. Розенцвейг В. Ю. Языковые контакты. – Л.: Наука, 1972. – 80 с.
4. Davis R. The Sultan and His Subjects. London, 1901. – P. 164.
5. Emin A. The Development of Modern Turkey as measured by its press. New York, 1914. – P. 20.
6. James Porter. Turkey, Its History and Progress. From the journal and correspondence of Sir J.Porter, Vol. I-II, L., 1854.
7. Kurat Akdes Nimet. Turk-ingiliz münasebetlerinin baslangicive gelismesi (1553-1610). Ankara, 1953. – P. 30.
8. Marlowe C. The famous tragedy of the rich Jew of Malta. L., 1592.
9. Marlowe C. Tamburlane the Great. (2 parts). L., 1586.
10. Shak W. Hamlet, act I, scene III, - P. 15, 25, 46.
11. Sherly J. Honoria and Mammon, act II, scene III, L., 1659. – P. 28.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000